

LA CERÁMICA TURDETANA DENTRO DEL MARCO POSTPROCESUALISTA

THE TURDETAN POTTERY WITHIN POST-PROCESSUAL ARCHAEOLOGY

María Coto-Sarmiento (1)

Resumen

En este trabajo se pretende llevar a cabo un análisis historiográfico de la cerámica turdetana, producciones elaboradas en asentamientos de la región homónima, desde sus inicios, incluidas en el catálogo de las cerámicas ibéricas como un *cajón de sastre*, hasta la actualidad, cuando adquiere un matiz propio fruto de nuevos acontecimientos en el campo de la investigación, tales como el desplazamiento de las teorías historicistas y la recuperación de los estudios de identidad. Para ello, nuestro estudio se centrará en las últimas investigaciones insertas en las teorías postprocesualistas. En concreto, la cerámica abandona su *rol* pasivo como simple producto de intercambios socioeconómicos, para ser elementos activos de expresión cultural que se encuentran en constante cambio dependiendo de cada ambiente social. Además de estos planteamientos historiográficos, avanzaremos las nuevas perspectivas de estudio en torno a la cerámica turdetana, centradas en la revisión de las tipologías, el análisis de las pautas de consumo y la necesidad de incluir los análisis arqueométricos a estas.

Palabras clave: historiografía, cerámica turdetana, postprocesualismo

Abstract

This work aims to carry out an historiographical analysis of the Turdetan pottery, productions made in settlements of the homonym region, since its beginnings, included in the Iberian pottery catalogue as a *tailor's drawer*, up to the present time, when it acquires its own nuance as a result of the new events in the field of investigation, such as the displacement of historicist theories and the recovery of the identity studies. To do so, our study focus on the last investigations inserted in the post-processualist approaches. Specifically, the pottery abandons its passive *role* as a simple product of socioeconomic exchanges, to become active elements of cultural expression which are in constant change depending on the social environment. Together with these historiographic approaches, we will advance the new study perspectives around Turdetan pottery, centred on the revision of the typologies, the analysis of the consumption guidelines and the necessity to include archaeometric analysis to them.

Keywords: historiography, Turdetan culture, pottery, post-processualism

"Es curioso que un rasgo sobresaliente del carácter de los Turdetanos se encuentra aún en los actuales Andaluces: la tendencia a la exageración y a lo fantástico" (Schulten, Tartessos, 234).

1. Introducción o los intentos de (de)construir la cultura turdetana

Aunque rastreando en internet resulte relativamente fácil encontrarle un significado al término "turdetano", la cuestión es mucho más compleja en sí. Hablar de "turdetano", "cultura turdetana" o "Turdetania" es enfrentarse a una serie de términos que plantean más problemas que soluciones. Tales problemas trataremos de resolverlos, no sin quebraderos de cabeza, a lo largo de estas líneas. Como adelanto, Estrabón nos describe la Turdetania en su *Geographia* como un núcleo heterogéneo, habitado tanto por turdetanos como por otras poblaciones celtas, bástulas y púnicas (Estrabón, III, 1, 6). Es más, como punto de partida debemos preguntarnos si "turdetano" se trataría de una autodefinición o una invención histórica *post quem* hecha durante la conquista romana. Aun así, y esquivando serios problemas de definiciones, por consenso entre investigadores denominamos "turdetanos" a la población existente en la Baja Andalucía durante la Segunda Edad del Hierro. La escasez de datos puede ajustarse perfectamente a la hora de describir el mundo turdetano, puesto que apenas conocemos su organización política, social, ideológica o funeraria. Es por lo que, en la mayoría de los casos, debemos acogernos a los estudios cerámicos para intentar reconstruir una identidad que se nos escapa del tintero.

2. Del Síndrome de Schulten a "husmear el terreno" (2)

Considerando que desde un principio la cerámica turdetana estuvo englobada dentro de los estudios ibéricos como un bloque homogéneo, como punto de partida será analizada desde su inicio, dentro de estos estudios, hasta la actualidad, cuando adquiere una entidad propiamente dicha.

Dentro de la historiografía, no es hasta principios del siglo XX cuando la problemática del iberismo comienza a emerger. Tanto el descubrimiento de la Dama de Elche (1897), como los trabajos de P. Paris (1903-1904) fueron esenciales para el estudio de una arqueología ibérica. No obstante, será G. Bonsor quien comience a observar serias diferencias entre Andalucía occidental y otras zonas (Escacena, 1987: 21). Son numerosos los hallazgos de cerámica ibérica a partir del siglo XX y la llegada de las primeras tendencias historiográficas a España los que fomentan el interés por el mundo ibérico. Con frecuencia, son relacionados con el mundo micénico, griego, cartaginés (caso de L. Siret) e incluso romano. Como resultado, se intensifica el interés de los investigadores por el mundo ibérico, destacando figuras como P. Bosch Gimpera y A. García Bellido, este último pionero de la arqueología protohistórica (García Fernández y Bellón, 2009: 80).

No obstante, en la segunda década del siglo XX, los datos arqueológicos seguían condicionados por los textos clásicos. Su máximo apogeo llegará a través de A. Schulten. Aquel *romanticismo schulteniano* desembocó en una mezcla de fantasía y subjetividad alcanzando límites insospechados. Ideas tan dispares como las aparecidas en su libro *Tartessos* supusieron, en palabras de A. Ruiz Rodríguez, una momentánea muerte de los estudios ibéricos ensombrecidos por la búsqueda, con poco éxito, del ansiado reino de Argantonio (Ruiz Rodríguez, 1995) (3)

Por su parte, la guerra civil española había provocado una escasez científica que fue retomada, poco tiempo después, mediante la organización de congresos que centraban su atención en los estudios de la Alta Andalucía, siendo la Baja Andalucía indirectamente marginada, ya sea por la escasez de yacimientos o por el poco interés que producían. El marco protohistórico centraría su atención en el mundo tartésico o romano provocando, a la larga, un ensombrecimiento para la época turdetana que, a partir de este momento, se convierte en un mero apéndice para explicar la decadencia de Tartessos o

los fenómenos de romanización.

El cambio llegará a finales de los sesenta, marcado por la frase “*Déjate de Avieno y husmea el terreno*”, aireada por uno de los participantes durante el *V Symposium Internacional de Prehistoria Peninsular*, celebrado en Jerez de la Frontera en 1968. Aquella *anécdota* será el punto de partida para iniciar una renovación de los nuevos conceptos marcada por la inminente oxidación de las tesis historicistas que escasamente llegaban a mantenerse en pie (Álvarez Martí-Aguilar, 2005: 183).

También influyeron varios factores como la introducción del método *Wheeler* a la arqueología de campo y la llegada del Instituto Arqueológico Alemán con el consecuente incremento de las excavaciones en la zona de Andalucía (Escacena, 1987: 23). En esa misma década, tiene lugar la aparición de la primera secuencia estratigráfica completa (Carriazo y Raddatz, 1960) que incluía desde el Bronce Final hasta el período romano en la zona del Bajo Guadalquivir, modificada años después por M. Pellicer (1976-78; 1995: 45).

Un paso importante para los estudios de la Baja Andalucía y, concretamente para la época turdetana, fue la pluma de M. Pellicer. Bastará recordar su intervención en el *V Symposium Internacional de Prehistoria Peninsular* celebrado en Jerez de la Frontera, preguntándose por el origen de *aquellas cerámicas andaluzas* y sus particularidades, llegando incluso a afirmar en uno de sus artículos que su estudio “*seguida siendo una gran incógnita que se impone resolver con toda celeridad*” (Pellicer, 1969).

Los estudios ceramológicos llevados a cabo a raíz del ingente material producto de estas excavaciones, tuvieron su resultado en forma de tesis doctorales, tales como las de J. L. Escacena (1987) y J. Pereira (1988). Ambos investigadores comienzan a observar a través de los restos cerámicos una clara dicotomía entre dos zonas: Andalucía oriental y Andalucía occidental.

Es J. L. Escacena quien inicia un antes y un después en los estudios turdetanos a través de su artículo “*Los turdetanos o la recuperación de la identidad perdida*” (Escacena, 1989), separando definitivamente la cultura turdetana de la ibérica a través de una serie de rasgos que él considera como posibles marcadores étnicos.

En ese mismo instante (mitad de los ochenta y principios de los noventa), será cuando la Nueva Arqueología entre tardíamente en España, producto del arraigo del Historicismo en la Península Ibérica. En este momento, se produce una ampliación de las nuevas teorías y planteamientos. No obstante, y como consecuencia de un intento de desvinculación total hacia el Historicismo, los estudios filológicos y ceramológicos, así como los temas de identidad son dejados a un lado. En el caso de Andalucía, destaca por la escasez de estudios turdetanos, como resultado de los abusos y paralelismos con textos grecolatinos (García Fernández y Bellón, 2009: 111).

No sin olvidarlas, en cuanto a las excavaciones arqueológicas destacamos el yacimiento de *Cerro Macareno* (San José de la Rinconada, Sevilla), prospectado y excavado desde el año 1974 bajo la dirección de J. Maluquer (Pellicer *et al.*, 1983: 15; Ruiz Mata y Vallejo, 2002: 198). Dicho yacimiento supuso un paradigma excepcional para la arqueología protohistórica bajoandaluza. Gracias al hallazgo de una cantidad de material, se pudo determinar una completa secuencia cronocultural desde el siglo VIII a.C. hasta el II a.C., siendo hasta la actualidad un importante referente para establecer paralelismos con otros yacimientos protohistóricos de la Península Ibérica.

3. La condición postmoderna o los inicios del postprocesualismo

Cierto es que, como bien afirma un claro sector postprocesualista, la llegada de la llamada *crisis existencial* del siglo XX o los inicios del postmodernismo no tuvieron nada que ver con el nacimiento de las corrientes postprocesuales (Johnson, 2000: 201). Aún así, no podemos explicar estas corrientes sin tener en cuenta tales acontecimientos intrínsecamente conectados entre sí.

De esta forma, no se pretende entrar de lleno en explicar el significado estas corrientes, pero sí destacar aquellos aspectos que hicieron posible que los paradigmas referentes a los estudios protohistóricos cambiasen.

En primer lugar, la pérdida de confianza en la ciencia y en los métodos positivistas. Tal y como nos comenta F. Lyotard (1987), la ciencia comienza a ser cuestionada con incredulidad (Lyotard, 1987: 4), lo que en el postmodernismo tenderá a denominarse metanarrativas (4).

En estos momentos, se enfrentan a un debate centrado en la objetividad. Para unos, la objetividad no existe y difícilmente es alcanzable, esto es que nuestras afirmaciones están cargadas de connotaciones subjetivas; para otros, desde un punto de vista más radical, se decantan por el nihilismo, teoría en la que se niega toda objetividad posible. Resultará frecuente caer en un relativismo a ultranza.

¿Qué nos queda ante esa pérdida de confianza en todo? La respuesta postmoderna sería el individuo (5). Es decir, en estos momentos, el individuo o sujeto toma protagonismo en *su historia*, abandonando aquel papel pasivo asignado y dominado ante un entorno que le rodea. Tal y como nos dice M. Johnson “*no podemos entender su acción y el rastro arqueológico que produjo sin a) comprender el sistema cultural de las normas y b) entender su postura ante las normas*” (Johnson, 2000: 139).

Así pues, el postprocesualismo cree en la existencia de otro método alternativo, con el consecuente rechazo de la visión materialista de la historia. Esto no significa saltarse las normas, pero sí tener en cuenta otras formas de conocimiento aplicables a la arqueología desde otras ramas como la filosofía.

Todo ello conlleva una importancia del contexto: dependiendo del contexto el resultado dará un distinto significado. Es decir que, en el caso de la Turdetania, sería importante a la hora de analizar los textos tener en cuenta ciertos contextos políticos y sociales que se desarrollaron en el momento de ser escritos (García Fernández, 2007: 122) (6). En concreto, se vuelve a dar la importancia a los estudios filológicos y, en consecuencia, a los textos que habían sido abandonados debido al abuso del Historicismo Cultural. En el caso postprocesualista, la cultura material es similar a un texto (Johnson, 2000: 139), por lo que ésta, al igual que un texto, puede ser interpretada de distinta forma y de diferente significado, de ahí a que existan varias interpretaciones sin llegar a una única conclusión (Johnson, 2000: 140). Como resultado, la cultura material pasa a ser un *palimpsesto* de información.

4. “Caminante no hay camino [...]”: hacia nuevas perspectivas de estudio...

Una vez señalado, debemos preguntarnos cuál ha sido su influencia directa e indirectamente en los estudios protohistóricos y, en concreto, en la arqueología turdetana.

Pues bien, en primer lugar se vuelven a retomar los estudios turdetanos como entidad propia, relegados a un segundo plano debido al ensombrecimiento sufrido en virtud de la cultura tartésica, orientalizante o romana, consideradas más “*atractivas*” por sus hallazgos. Todo ello aderezado con la

creación de equipos multidisciplinares en los que se incluyen estudios como la antropología, la numismática o la toponimia.

Por otro lado, se vuelven a los estudios clásicos, lo que supuso un nuevo interés por el desconocido mundo turdetano. Destacan los trabajos de G. Cruz Andreotti (1993), P. Moret (2004) o F. J. García Fernández (Ferrer y García Fernández, 2002; García Fernández, 2002; 2003a; 2003b; 2007), investigadores que analizan de forma crítica los textos clásicos grecorromanos como un instrumento para la reconstrucción paleoetnológica turdetana. Tales autores reconocen los límites que implican tratar de indagar en la identidad turdetana a través de textos *post quem* a dicha época, muchos de ellos instrumentos llenos de ideologías o resultado de una política de control por parte del Imperio. Por último, se rompe con el concepto de Turdetania como un ente homogéneo, pasando a ser una realidad heterogénea cambiante en el tiempo y en el espacio. En concreto, en cerámica, se vuelve a dar importancia a los estudios ceramológicos turdetanos. Esto no significa que tales estudios sufriesen un absoluto abandono, más bien al contrario; aún así y en su defecto, las excavaciones y publicaciones o eran escasas o raramente salían y salen a la luz (García Fernández, 2002).

No obstante, involucrarnos en el estudio de las cerámicas turdetanas cuando no disponemos de datos más adyacentes también puede suponer un problema. Para ser más concretos, se piensa que el estudio de las cerámicas no puede ser considerado como un marcador étnico debido a que su dispersión en el espacio trasciende fronteras o a su poca evolución a lo largo del tiempo (Escacena, 1992). Por nuestra parte, asumimos este arduo problema para desarrollar nuestras perspectivas de estudio. Esto significa que consideramos que no podemos rastrear con extrema exactitud la identidad turdetana a través de los testimonios materiales a sabiendas de que partimos de un claro desconocimiento de factores tan determinantes como la política, la sociedad o la religión, anteriormente citados. Aun así, y parafraseando a S. Jones: “[...] *material culture is polysemous, and its meanings may vary through time depending upon its particular social history, the position of particular social agents, and the immediate context of its use*” (Jones, 1997: 118). Con ello, pensamos que la cultura material debería dejar de ser un elemento pasivo producto de intercambios económicos para convertirse en formas activas de expresión cultural que se encuentran en constante cambio dependiendo de cada contexto social (Vives-Ferrándiz, 2005: 45).

Conscientes de que la cerámica turdetana no puede ser considerada como marcador étnico puesto que correspondería a producciones hechas en asentamientos localizados en la Turdetania independientemente de las comunidades que habitaban en ella, a continuación expondremos las últimas investigaciones y nuevas perspectivas de estudio en relación con esta problemática.

Si prácticamente ha quedado obsoleta aquella teoría monolítica en la que los procesos de colonización tendían a ser dos actores de diferentes escenas: colonizador y colonizado, hoy día partimos de la idea de un proceso de interconexiones culturales en constante cambio (Vives-Ferrándiz, 2005: 44-47). Paradójicamente, esta teoría puede ser indirectamente extrapolada a los estudios cerámicos turdetanos, considerando las vasijas como un instrumento producto de hibridaciones a lo largo del tiempo. Se aboga incluir investigaciones que apuesten por la continuidad y la importancia del contexto, fundamental para conocer la cerámica turdetana que parte de claras analogías con el producto orientalizante y autóctono pero que, sin embargo, aún se siguen estudiando de forma separada.

Por otra parte, existe cierta necesidad de cuestionarse por qué algunas formas perduran, tales como las ánforas, durante los procesos de conquista romana y otras desaparecen para ser sustituidas ¿estamos hablando de nuevas pautas de consumo? Tal y como argumentan E. Ferrer y F. J. García Fernández “*la llegada de un nuevo menaje de cocina está estrechamente vinculada a nuevas formas de preparar los alimentos*” (Ferrer y García Fernández, 2008: 212). Esto hace que cada vez sean más necesario los

estudios arqueométricos en la Segunda Edad del Hierro de la protohistoria andaluza, así como una revisión y adicción de la cerámica común a las tipologías planteadas por J.L Escacena y J. Pereira. Es decir, considerar que la cerámica turdetana ha experimentado pocas transformaciones en forma y decoración a lo largo de su historia es una forma de relegar su estudio a un segundo plano. Es necesario preguntarse el porqué de ello, debido a su frecuencia en los contextos arqueológicos y a los pocos cambios experimentados en el tipo de vajilla a lo largo del tiempo. Asimismo, debemos poner atención en la *reutilización* de materiales cerámicos que indican que dichas vasijas fueron utilizadas tanto en ámbitos domésticos como funerarios. Un claro ejemplo son las pocas necrópolis documentadas en época de presencia romana que utilizan vasijas de carácter doméstico (Nuñez Pariente de León y Quesada Sanz, 2000). Por último, se hace cada vez más primordial el estudio de los recipientes anfóricos: rastreo de talleres, hornos y producción de las formas Pellicer, consideradas y fechadas en época turdetana y que proporcionaría una información cronológica importante.

Notas

1. Universidad de Sevilla- Universidad de Barcelona mcotsar@gmail.com.
2. De forma irónica, denominamos *Síndrome de Schulten* al afán de búsqueda e idealización preconcebidas de civilizaciones perdidas. Con ello, no pretendemos desacreditar a dicho autor, ya que consideramos su ardua labor en el campo de la arqueología filológica.
3. Un ejemplo es nuestra frase de inicio. También destacamos: “*¡Quién no conoce en estos rasgos a los Andaluces, que propenden a lo fantástico y a la exageración, pero están dotados para la poesía y la retórica!*” (Schulten 1972: 238) o “*Algo sabemos también del tipo físico de los Turdetanos. Como aun hoy los Andaluces, gustaban extraordinariamente también los Turdetanos del baile*” (*ibidem*: 238).
4. Entendemos por *metanarrativas* todo aquello que es asumido de forma sistemática, es decir, como si de una verdad absoluta se tratase (Johnson 2000: 201).
5. Por falta de espacio, no entraremos a valorar las diferencias que en la actualidad existen entre individuo y sujeto.
6. En este trabajo no profundizaremos sobre la campaña propagandística literaria del Imperio Romano como modo de justificar la conquista de la Península Ibérica. Para una mejor comprensión, véase García Fernández (2003a).

5. Bibliografía

- ÁLVAREZ MARTÍ-AGUILAR, M. (2005): *Tarteso. La construcción de un mito en la historiografía española*, Málaga: Servicio de la Universidad de Málaga, nº27.
- CARRIAZO, J. de M. y RADDATZ, K. (1960): Primicias de un corte estratigráfico en Carmona, *Archivo Hispalense*, 103-104, 12-49.
- CRUZ ANDREOTTI, G. (1993): Estrabón y el pasado turdetano: la recuperación del mito tartésico, *Geographía Antiqua*, 2, 13-31.
- ESCACENA, J. L. (1987): *Cerámicas a torno pintadas andaluzas de la segunda edad del hierro* (Tesis Doctoral microfilmada), Cádiz: Universidad de Cádiz.
- ESCACENA, J. L. (1989): *Los turdetanos o la recuperación de la identidad perdida*. En AUBET, M^a E. (coord.), *Tartessos. Arqueología Protohistórica del Bajo Guadalquivir*, (pp. 433-476). Sabadell: AUSA.
- ESCACENA, J. L. (1993): Indicadores étnicos en la Andalucía prerromana, *Spal*, 1, 321-343.

- FERRER, E. y GARCÍA FERNÁNDEZ, F. J. (2002): Turdetania y turdetanos: contribución a la problemática historiográfica y arqueológica, *Colonizadores e indígenas de la Península Ibérica, Mainake*, XXIV, 133-151.
- FERRER, E. y GARCÍA FERNÁNDEZ, F. J. (2008): La cerámica turdetana. *Cerámicas hispanorromanas. Un estado de la cuestión*, XXVI Congreso Internacional de la Asociación *Rei Cretariae Romanae Fautores*, (pp. 147-171). Cádiz: Universidad de Cádiz.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, F. J. (2002): Los turdetanos en la historiografía reciente: 25 años de avances y desencuentros, *Spal*, 11, 219-231.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, F. J. (2003a): *Los turdetanos en la historia: análisis de los testimonios literarios grecolatinos*, Écija: Gráficas Sol.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, F. J. (2003b): *El poblamiento turdetano en el Bajo Guadalquivir* (Tesis doctoral digitalizada), Sevilla: Universidad de Sevilla.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, F. J. y BELLÓN, J (2009): *Pueblos, culturas e identidades étnicas en la investigación protohistórica de Andalucía, II: de la posguerra al cambio de siglo*, en WULFF ALONSO, F. y MARTÍ-AGUILAR, M. (coords.), *Identidades, culturas y territorios en la Andalucía Prerromana*, (pp. 75-132). Málaga: Universidad de Málaga.
- JOHNSON, M. (2000): *Teoría arqueológica. Una introducción*, Barcelona: Ariel Historia.
- JONES, S. (1997): *The Archaeology of Ethnicity. Constructing identities in the past and present*, London: Routledge.
- LYOTARD, F. (1987): *La condición postmoderna. Informe sobre el saber*, Madrid.
- MEANA, M. J. y PIÑEIRO, F. (1992): *Estrabón. Geografía. Libros III-IV*, Madrid: Gredos.
- MORET, P. (2004): *Ethnos ou ethníe? Avatars anciens et modernes des noms de peuples ibères*, en CRUZ ANDREOTTI, G. y MORA, B. (coords.), *Identidades étnicas-identidades políticas en el mundo prerromano hispano*, (pp. 31-62). Málaga: Universidad de Málaga.
- NUÑEZ PARIENTE DE LEÓN, E. y QUESADA SANZ, F. (2000): Una sepultura con armas de Baja Época Ibérica (o época romana republicana) en la necrópolis del “Cerro de las Balas” (Écija, Sevilla), *Gladius*, XX, 191-220.
- PARIS, P. (1903-1904): *Essai sur l’art et l’industrie de l’Espagne primitive*, Paris: Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
- PELLICER, M. (1969): *Las primeras cerámicas a torno pintadas andaluzas y sus problemas*, V *Symposium* Internacional de Prehistoria Peninsular: “Tartessos y sus problemas”, 291-310. Barcelona: Universidad de Barcelona.
- PELLICER, M. (1976-78): Problemática general de los inicios de la iberización en Andalucía occidental, *Simposi Internacional “Els Orígens del Món Ibèric”*, (pp. 38-40).
- PELLICER, M. (1995): *Balance sobre los 25 años de investigación sobre Tartessos*. En AUBET, M^a

E. (Coord.), Tartessos: 25 años después, 1968-1993, V *Symposium* Internacional de Prehistoria Peninsular, (pp. 41-73). Cádiz: Universidad de Cádiz.

PELLICER, M; ESCACENA, J. L. y BENDALA, M. (1983): *El Cerro Macareno*. EAE 124, Madrid.

PEREIRA, J. (1988): *La cerámica pintada a torno de Andalucía entre los siglos VI y III a.d.C. Cuenca del Guadalquivir*, Madrid: Departamento de Prehistoria y Etnología.

RUIZ MATA, D. y VALLEJO, J. I. (2002): Continuidad y cambio durante el siglo VI a.C.: las cerámicas del Corte C del Cerro Macareno (La Rinconada, Sevilla), *Spal*, 11: 197-218.

RUIZ RODRÍGUEZ, A. (1995): Vida, muerte y resurrección de los Iberos, *La Antigüedad como argumento. Historiografía de Arqueología e Historia Antigua en Andalucía*, 191-204.

SCHULTEN, A. (1972): *Tartessos*, Madrid: Espasa- Calpe.

VIVES-FERRÁNDIZ, J. (2006): *Negociando Encuentros. Situaciones coloniales e intercambios en la costa oriental de la Península Ibérica (ss. VIII- VI a.C.)*, Barcelona: Bellaterra, Cuadernos de Arqueología Mediterránea nº 12.